

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 2

Vol. 17. No. 2

Ростов-на-Дону
2021

Новый вид рода *Evergestis* Hübner, 1825 (Lepidoptera: Crambidae) с Центрального Тянь-Шаня

© С.Ю. Синёв¹, С.К. Корб²

¹Зоологический институт Российской академии наук, Университетская наб., 1, Санкт-Петербург 199034 Россия. E-mail: sergey.sinev@zin.ru
²Нижегородское отделение Русского энтомологического общества, а/я 97, Нижний Новгород 603009 Россия. E-mail: stanislavkorb@list.ru

Резюме. С территории Центрального Тянь-Шаня (Кыргызстан) описан новый вид *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, sp. n. От внешне схожих видов (*E. caesialis* (Herrich-Schäffer, 1849), *E. comealis* Amsel, 1961 и *E. lupalis* Zerny, 1928) он отличается рисунком переднего крыла (отсутствие дискального пятна и светлая срединная перевязь), строением гениталий самцов (малозаметные притупленные зубы на дорсальной стороне гнатоса, хорошо выраженный S-образный изгиб нижнего края вальвы) и самок (трехветвистые задние апофизы). Новый вид обнаружен на склонах южной экспозиции на высоте около 2500 м и является обитателем ксерофитных лугов с доминированием злаковых.

Ключевые слова: Lepidoptera, Crambidae, *Evergestis*, новый вид, Тянь-Шань, Кыргызстан.

A new species of the genus *Evergestis* Hübner, 1825 (Lepidoptera: Crambidae) from Central Tian-Shan

© S.Yu. Sinev¹, S.K. Korb²

¹Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Universitetskaya emb., 1, St Petersburg 199034 Russia. E-mail: sergey.sinev@zin.ru
²Nizhny Novgorod Branch of the Russian Entomological Society, P.O. Box 97, Nizhny Novgorod 603009 Russia. E-mail: stanislavkorb@list.ru

Abstract. A new species *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, sp. n. is described from Central Tian-Shan, Katta-Kaindy Mountain Range (Kyrgyzstan). It differs from similar species (*E. caesialis* (Herrich-Schäffer, 1849), *E. comealis* Amsel, 1961 and *E. lupalis* Zerny, 1928) by the wing pattern (discal spot on the forewing absent, light middle fascia on the forewing present), by the male genitalia structure (gnathos with very tiny dents on dorsal side, ventral margin of valva distinctly S-shaped) and by the female genitalia structure (apophyses posteriores trifurcated). The new species was found on the southern exposition slopes at the elevations about 2500 m in xerophytic meadows with dominant Poaceae vegetation.

Ключевые слова: Lepidoptera, Crambidae, *Evergestis*, new species, Tian-Shan, Kyrgyzstan.

Род *Evergestis* Hübner, 1825 (типовой вид *Pyrallis margaritalis* Denis et Schiffermüller, 1775) в настоящее время насчитывает в Голарктике около 100 видов, из которых в Палеарктике известны 66 видов и 23 подвида [Chen, Wang, 2013; Alipanah et al., 2018; Корб, 2018; Nuss et al., 2003–2021]. Основные сведения о представителях рода в Неарктике можно найти в статьях Монро [Munroe, 1974, 1995], в Палеарктике – в работе Гоатера с соавторами [Goater et al., 2005].

В ходе экспедиционных работ на территории Центрального Тянь-Шаня (хребет Катта-Каинды) в начале июля 2018 года вторым автором был собран еще один, ранее не описанный, представитель этого рода, имеющий внешнее сходство с видами группы *Evergestis caesialis* (*E. caesialis* (Herrich-Schäffer, 1849), *E. comealis* Amsel, 1961, *E. lupalis* Zerny, 1928). Его описание приводится ниже.

Evergestis impervialis Sinev et Korb, sp. n.

(Рис. 1, 2, 5–10)

Материал. Голотип, ♂ (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия): Кыргызстан, хр. Катта-Каинды, 8,5 км Ю пос. Иньяльчек, 41°57'45.35"N / 79°7'23.79"E, 2509 м, 3–8.07.2018 (С.К. Корб). Паратипы: 2♀ (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; личная коллекция С.К. Корба), с той же этикеткой.

Описание. Длина переднего крыла самца 11,5 мм, самки – 12,5–13 мм. Голова, антенны, грудь и брюшко у обоих полов светло-бурые. Передние крылья сверху светло-

бурые со сложным рисунком, у самки более контрастным. Срединная перевязь светлая, едва заметная, более выражена у самки; от костального края до середины крыла перевязь ограничена снаружи тонкой темно-бурой постдискальной линией, зубцевидной у самца и волнистой у самки; в средней части крыла эта линия переходит на внутреннюю сторону срединной перевязи и продолжается вдоль ее внутренней границы до анального края, у самца прерываясь на отдельные пятна, у самки – без перерывов. Дискальная темно-бурая линия лучше развита у самки, разбита на отдельные фрагменты. Посередине анального края переднего крыла имеется темно-бурое овальное пятно с размытыми краями, хорошо развитое у самки и хуже у самца. Заднее крыло сверху несколько светлее в базальной части, явственно темнее по внешнему краю, вдоль которого проходит тонкая субмаргинальная линия, не достигающая ни анального, ни костального края крыла; она почти не заметна у самца и более заметна у самки; в ячейке Cu₂-A₁ имеется светлый треугольный мазок, примыкающий к наружному краю крыла. Нижняя поверхность крыльев почти одноцветная, светло-бурая, рисунок развит слабо и представлен краевыми полосами на обоих крыльях и дискальными пятнами на переднем крыле несколько темнее основного фона. Бахромка одного цвета с фоном крыльев.

Гениталии самца (рис. 5–7). Ункус продолговатый, с тупой вершиной и пучком крепких щетинок, сверху образующих характерный хохолок. Гнатос примерно одинаковой толщины по всей длине, с тонким булавовидным отростком на вершине; зубчики на его дорсальной поверхности тупые, малозаметные. Вальва простая лопастевидная, слегка сужающаяся в базальной части, с S-образно изогнутым нижним краем;

Рис. 1–4. *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, **sp. n.**, имаго и местообитание.

1 – самец, голотип; 2 – самка, паратип; 3 – типовое местонахождение (черный кружок); 4 – биотоп.

Figs 1–4. *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, **sp. n.**, imago and locality.

1 – male, holotype; 2 – female, paratype; 3 – type locality (black circle); 4 – habitat.

Рис. 5–10. *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, **sp. n.**, гениталии.

5–7 – гениталии самца, голотип: 5 – общий вид, без эдеагуса, 6 – гнатос, 7 – эдеагус; 8–10 – гениталии самки, паратип: 8 – анальные сосочки и апофизы, одна пара удалена, 9 – копулятивная сумка, 10 – сигна.

Figs 5–10. *Evergestis impervialis* Sinev et Korb, **sp. n.**, genitalia.

5–7 – male genitalia, holotype: 5 – general view, aedeagus removed, 6 – gnathos, 7 – aedeagus; 8–10 – female genitalia, paratype: 8 – anal papillae and apophyses, one pair removed, 9 – bursa copulatrix, 10 – signa.

базальная часть дорсальной поверхности вальвы с хорошо выраженным килем, гарпа слабо выражена, в форме небольшого бугорка. Анеллус широкий, вычленяющийся вместе с эдеагусом, несет мелкие густо сидящие шипики в средней части. Эдеагус неширокий, заметно длиннее вальвы; корнутусы в виде компактно расположенной группы крупных длинных шипов.

Гениталии самки (рис. 8–10). Анальные сосочки плоские, округлые. Передние апофизы почти вдвое короче задних, прямые и тонкие. Задние апофизы трехветвистые, две ветви длинные (примерно половина общей длины апофиза), третья ветвь короткая; вершины двух длинных ветвей булавовидно расширены, вершина третьей ветви заостренная. Антрум узковоронковидный, склеротизован сильнее остальных частей гениталий. Колликулум по длине почти равен антруму, удлинено-овальный. Дуктус длинный и широкий; копулятивная сумка округлая, с двумя одинаковыми крупными, имеющими шагреневую поверхность сигнами, занимающими почти всю ее длину.

Дифференциальный диагноз. От близких видов *E. caesialis*, *E. comealis* и *E. lupalis* новый вид хорошо отличается особенностями рисунка крыльев и строения гениталий. У *E. lupalis* в отличие от нового вида на переднем крыле имеется четко выраженная, более темная, чем основной фон, срединная перевязь (у нового вида она светлее фона). У *E. comealis* и *E. caesialis* по границам срединной перевязи отсутствует более темная линия, а также имеется темное дискальное пятно, отсутствующее у нового вида. Гениталии самца нового вида хорошо отличаются от гениталий самцов всех перечисленных видов очень слабо выраженными, едва заметными зубчиками на дорсальной поверхности гнатоса и отчетливым S-образным изгибом нижнего края вальвы. Гениталии самки нового вида выделяются весьма своеобразными трехветвистыми задними апофизами.

Распространение. Восточный Кыргызстан: хребет Катта-Каинды (рис. 3).

Экология. Населяет среднегорные ксерофитные луга с преобладанием злаковых на склонах южной экспозиции на высоте около 2500 м (рис. 4).

Этимология. От латинского *impervius* – труднодоступный. Название характеризует район, в котором обнаружен новый вид.

Благодарности

Работа первого автора выполнена в рамках гостемы АААА-А19-119020690101 «Таксономическое разнообразие основных отрядов насекомых и его зоогеографический и эколого-фаунистический анализ».

Литература

- Корб С.К. 2018. Новый подвид *Evergestis kopetdagensis* Kuznetsov, 1958 (Lepidoptera: Pyralidae) из Кыргызстана и Таджикистана. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 14(1): 87–89. DOI: 10.23885/1814-3326-2018-14-1-87-89
- Alipanah H., Khodadad M., Rajaei H., Haseli M. 2018. Taxonomic study of the genus *Evergestis* Hübner, 1825 (Lepidoptera: Crambidae: Glaphyriinae) in Iran with description of a new species. *Zootaxa*. 4420(1): 1–33. DOI: 10.11646/zootaxa.4420.1.1
- Chen N., Wang S. 2013. Genus *Evergestis* Hübner (Lepidoptera: Crambidae) in China: one new species and two new record species. *Entomotaxonomia*. 35(3): 276–283.
- Goater B., Nuss M., Speidel W. 2005. Microlepidoptera of Europe. Vol. 4. Pyraloidea 1 (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliothelinae, Schoenobiinae, Scopariinae). Stenstrup: Apollo Books. 304 p.
- Munroe E.G. 1974. Pyraloidea, Pyralidae (Evergestinae). In: *The Moths of America North of Mexico*. Fasc. 13.1C. London: Claxsey and R.B.D. Publications Inc.: 251–304.
- Munroe E.G. 1995. Crambidae (Crambinae, Schoenobiinae, Cybalomiinae, Linostinae, Glaphyriinae, Dichogaminae, Scopariinae, Musotiminae, Midilinae, Nymphulinae, Odontiinae, Evergestinae, Pyraustinae). In: *Atlas of Neotropical Lepidoptera. Checklist. Part 2. Hyblaeoidea – Pyraloidea – Tortricoidea*. Gainesville: Association for Tropical Lepidoptera & Scientific Publishers: 34–79.
- Nuss M., Landry B., Mally R., Vegliante E., Tränkner A., Bauer F., Hayden J., Seegerer A., Schouten R., Li H., Trofimova T., Solis M.A., De Prins J., Speidel W. 2003–2021. Global Information System on Pyraloidea. URL: www.pyraloidea.org (дата обращения: 17.06.2021).

Поступила / Received: 17.06.2021

Принята / Accepted: 1.11.2021

Опубликована онлайн / Published online: 26.11.2021

References

- Alipanah H., Khodadad M., Rajaei H., Haseli M. 2018. Taxonomic study of the genus *Evergestis* Hübner, 1825 (Lepidoptera: Crambidae: Glaphyriinae) in Iran with description of a new species. *Zootaxa*. 4420(1): 1–33. DOI: 10.11646/zootaxa.4420.1.1
- Chen N., Wang S. 2013. Genus *Evergestis* Hübner (Lepidoptera: Crambidae) in China: one new species and two new record species. *Entomotaxonomia*. 35(3): 276–283.
- Goater B., Nuss M., Speidel W. 2005. Microlepidoptera of Europe. Vol. 4. Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliethelinae, Schoenobiinae, Scopariinae). Stenstrup: Apollo Books. 304 p.
- Korb S.K. 2018. A new subspecies of *Evergestis kopetdagensis* Kuznetsov, 1958 (Lepidoptera: Pyralidae) from Kyrgyzstan and Tajikistan. *Caucasian Entomological Bulletin*. 14(1): 87–89 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2018-14-1-87-89
- Munroe E.G. 1974. Pyraloidea, Pyralidae (Evergestinae). *In*: The Moths of America North of Mexico. Fasc. 13.1C. London: Classey and R.B.D. Publications Inc.: 251–304.
- Munroe E.G. 1995. Crambidae (Crambinae, Schoenobiinae, Cybalomiinae, Linostinae, Glaphyriinae, Dichogaminae, Scopariinae, Musotiminae, Midilinae, Nymphulinae, Odontiinae, Evergestinae, Pyraustinae). *In*: Atlas of Neotropical Lepidoptera. Checklist. Part 2. Hyblaeoidea – Pyraloidea – Tortricoidea. Gainesville: Association for Tropical Lepidoptera & Scientific Publishers: 34–79.
- Nuss M., Landry B., Mally R., Vegliante F., Tränkner A., Bauer F., Hayden J., Segerer A., Schouten R., Li H., Trofimova T., Solis M.A., De Prins J., Speidel W. 2003–2021. Global Information System on Pyraloidea. Available at: www.pyraloidea.org (accessed 17 June 2021).